

ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИКНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ ВА ЮРИДИК ЁРДАМ СЎРОВЛАРИ

Ж.Мирзатиллаев,

Фарғона вилоят ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси
катта терговчиси, капитан

jahongirmirzatillayev@gmail.com

Аннотация. Мақолада жиноят-процессуал соҳасидаги халқаро ҳамкорлик ҳақида фикр юритилган. Халқаро юридик ёрдам кўрсатиш шакллари, мазмуни, ҳажм ва турлари ҳақида ўрганилган. Шунингдек, юридик ёрдам сўровлари ва унинг юбориш масаласи таҳлил қилинган.

Таянч тушунчалар: Жиноят, жиноят процесси, халқаро ҳамкорлик, сўров юбориш, ушлаб бериш.

Аннотация. В статье рассматривается международное сотрудничество в уголовно-процессуальной сфере. Изучены формы, содержание, объем и виды международной правовой помощи. Также анализируется вопрос обращения за правовой помощью и их направления.

Основные понятия: Преступление, уголовный процесс, направление запроса, международное сотрудничество, держать.

Annotation: The article discusses international cooperation in the field of criminal procedure. Forms, content, volume and types of international legal assistance were studied. Also, the issue of legal aid requests and their referral is analyzed.

Keywords: Crime, criminal process, international cooperation, sending a request, hold.

Жиноят ишлари бўйича юридик ёрдам кўрсатиш давлатлараро кўп томонлама ва икки томонлама тузилган шартномаларга асосланган ҳолда амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-Процессуал кодексининг XIV бўлимининг нормаларида юридик ёрдам кўрсатиш асослари ва тартиби, ҳажми

ва турлари, субъекти ва мазмуни, бериш, жўнатиш, қабул қилиш, бажариш тартиби кўрсатиб ўтилган.[1] Шунингдек, халқаро юридик ёрдам кўрсатиш Европа Иттифоқининг 1959-йилдаги ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги конвенсияси, 1993- йилдаги Минск конвенсияси ҳужжатларидаги нормалар асосида амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-Процессуал кодексида назарда тутилган процессуал ҳаракатларни хорижий давлат ҳудудида бажариш зарур бўлганда суд, прокурор, терговчи, суриштирувчи мазкур ҳаракатлар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ ёки ўзаролик принципи асосида хорижий давлатнинг ваколатли органи томонидан бажарилиши тўғрисида сўров киритади.

Ўзаролик принципи сўров киритилаётганда Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати ёки Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг айрим процессуал ҳаракатларни бажаришда хорижий давлатнинг ваколатли органига ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги ёзма мажбурияти билан тасдиқланади.[2]

Процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўров:

-умумий юрисдикция судлари томонидан амалга ошириладиган жиноят ишларини юритиш билан боғлиқ масалалар бўйича — Ўзбекистон Республикаси Олий суди орқали;

-суднинг қарори ёки прокурорнинг розилиги (санкцияси) талаб қилинмайдиган процессуал ҳаракатлар бўйича — Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати орқали ва қолган ҳолларда — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси орқали юборилади.

Зарур ҳолларда, кўрсатилган органлар Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги орқали хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан алоқа боғлайди.

Процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўровда қуйидагилар бўлиши керак:

- 1) сўров юбораётган органнинг номи;
- 2) сўров юборилаётган органнинг номи ва жойлашган ери;
- 3) жиноят ишининг номланиши ва сўровнинг хусусияти;
- 4) ўзига нисбатан сўров юборилаётган шахс тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан унинг туғилган санаси ва жойи, фуқаролиги, машғулоти тури, яшаш жойи ёки турган жойи ҳақидаги маълумотлар, унинг процессуал мақоми, юридик шахс учун эса унинг номи, юридик манзили ва жойлашган ери;
- 5) аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар баёни, шунингдек сўралаётган ҳужжатлар, ашёвий ва бошқа далиллар рўйхати;
- 6) содир этилган жиноятнинг ҳақиқий ҳолатлари тўғрисидаги маълумотлар, унинг тавсифи, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг қилмиш жиноят деб эътироф этилишига асос бўладиган тегишли моддаси матни;
- 7) агар жиноят натижасида зарар етказилган бўлса, унинг миқдори тўғрисидаги маълумотлар.[3]

Процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўровда уни ижро этиш учун зарур бўлган бошқа маълумотлар ҳам бўлиши мумкин. Процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўров уни юбораётган мансабдор шахс томонидан имзоланади. Минск конвенцияси нормаларига мувофиқ процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўров ва унга илова қилинаётган ҳужжатлар сўровни юбораётган органнинг гербли муҳри билан тасдиқланади ҳамда улар юборилаётган хорижий давлатнинг расмий тилига ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида назарда тутилган бошқа тилга таржима қилинади.[4]

Шундай қилиб, замонавий жиноятчиликнинг ривожланиш тенденциялари жиноят-процессуал соҳадаги халқаро ҳамкорликнинг самарали механизмларини яратишни белгилаб беради. Ушбу мақсадни амалга ошириш

учун эса миллий манфаатларни ҳисобга олган ҳолда қонунчилигимизни тартибга солиш ҳамда жинойтчиликка қарши курашда халқаро ҳамкорлик масаласини кенг миқёсга олиб чиқиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Жинойт-Процессуал кодекси. “Адолат”, :Т,2021,443-бет
2. Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики.- М.:2005. – 416-с
3. Строганова А.Г. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федерации. Автореф, дисс:М:,2004,с-4.
4. Феоктистова Е.Ф. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуальные правовые и криминалистические аспекты. Автореф,дисс.-М: .2007.с-15